

I costi della qualità

Rocco Morelli

Generalità

Nel mondo industriale ogni tentativo per ottenere una più elevata qualità dei prodotti, per quanto minimo possa essere, comporta sempre modifiche nel processo produttivo e pertanto porta variazioni nella struttura dei costi normalmente diverse da "zero".

Più in generale, un'analisi dei costi che un determinato "standard" di qualità comporta per un determinato prodotto o processo produttivo, implica considerazioni di fondo inerenti:

- la produzione;
- il mercato;
- il sistema economico-sociale;

secondo un approccio estremamente integrato e tutt'altro che frammentario.

Una tale analisi non si esaurisce affatto in poche pagine di considerazioni sommarie e richiederebbe un accostamento al problema di tipo interdisciplinare, che solo un "team" di specialisti sarebbe in grado di sviluppare. Ciononostante, qui di seguito, si vuole tentare di fornire, pur con tutti i limiti di un'impostazione non specialistica, divulgativa e individuale, una traccia, ovvero una sorta di "guide-line" che individui le direttrici principali lungo cui l'intero problema si ramifica nel sistema produttivo, sul mercato, nel sistema economico-sociale nel suo complesso. In questo modo si potrà non concordare con alcune delle impostazioni che vengono tracciate, ma le aree di indagine restano

Foto Caleffi S.p.A. Fontaneto d'Agogna (No)

comunque delineate.

Costi della qualità e sistema produttivo

Non sono necessarie profonde conoscenze di economia per comprendere che ogni cambiamento in un processo produttivo altera la preesistente struttura del costo del prodotto.

Allorquando questi cambiamenti intervengono nella realtà, tanto più elevata è la

quantità prodotta, tanto meno le variazioni intervenute nei costi si riflettono in un cambiamento del prezzo del prodotto. E' noto che per una qualsiasi produzione lo schema dei costi è riconducibile a quello riportato nei grafici di Fig. 1 e Fig. 2, ove all'aumentare della quantità di prodotto (q) i costi fissi (Cf) restano sostanzialmente inalterati, mentre aumentano i costi variabili (Cv) e quelli totali

(Ct). Ciò significa che il costo per unità di prodotto ($C_u = (C_t)/q$), definiti dal rapporto tra costo totale e quantità, sono decrescenti all'aumentare della produzione (almeno nel campo di variazione di (q) che ricade nell'area di interesse del produttore).

Ogni innovazione nel processo produttivo rivolta a miglioramenti qualitativi produce solitamente variazioni dei costi fissi e/o costi variabili diverse da zero ($\Delta C_f \neq 0$ e $\Delta C_v \neq 0$), per cui salvo particolari casi anche sui costi totali e quindi su quelli unitari si ripercuotono variazioni diverse da zero

$$(\Delta C_t = \Delta C_v + \Delta C_f \neq 0)$$

$$e$$

$$\Delta C_u = \frac{\Delta C_t}{q} \neq 0.$$

Così ad esempio un cambio di materiale base del prodotto farà variare (Cv), mentre l'acquisto di ulteriori attrezzature per controlli di qualità farà variare (Cf), se l'impiego di tali attrezzature non richiedesse manodopera addizionale. Qualora, invece, la richiedesse, oltre a Cf varierebbe anche Cv. In altri termini, sono presenti fortemente nel problema i "fattori di scala" della produzione, a loro volta connessi ad aspetti di mercato, di cui si parlerà successivamente, che coinvolgono "la domanda" e quindi il marketing in generale.

Nel caso concreto in cui un qualsiasi processo produttivo venga assoggettato a più stringenti criteri di controllo o di "design", a cambia-

Fig. 1 - I costi della qualità nella produzione possono incidere sia sui costi fissi che variabili

Fig. 2 - I costi della qualità sono influenzati dai fattori di scala della produzione

Fig. 3 - Costi della qualità e produzione - Presenza di procedimenti per la qualità nell'impresa

PROCEDIMENTI ANCORA DA IMPOSTARE			ALTO COSTO
PROCEDIMENTI SCARSAMENTE PRESENTI		MEDIO COSTO	
PROCEDIMENTI FORTEMENTE PRESENTI	BASSO COSTO		
	GRANDE SERIE	PICCOLA SERIE	SU COMMESSA
FATTORI DI SCALA E MODALITA' PRODUTTIVE			

Fig. 4 - Il "market - oriented system" - ricerca e sviluppo del prodotto come strumenti di concorrenza ingegneristica

menti tecnologici innovativi o ad un diverso e selezionato impiego di materiali base, al fine di raggiungere un più elevato "standard" qualitativo del prodotto finale, lo slogan tanto comune e di moda: "la qualità non costa", non sembra mantenere la stessa efficacia di cui è dotato nel campo della formazione del personale, del management, della motivazione e organizzazione aziendale in genere. Anche se l'argomento sembra aver raggiunto solo oggi notorietà e attualità nel sistema industriale, bisogna ricordare che i costi della qualità nel mondo della produzione sono stati frequentemente oggetto di indagini, specie in Europa negli anni 80, con risultati talvolta inaspettati. In quel decennio, ad esempio, ricerche di vario genere evidenziavano che l'industria europea nel suo complesso spendeva per la qualità tra il

4% ed il 15%, con una media intorno al 10% del giro d'affari totale. Già allora, però, si evidenziava come i valori più elevati caratterizzassero proprio la piccola e media industria, dove la stessa rilevazione dei costi avveniva in modo non strutturato e senza seguire un "budget" previsionale soggetto e monitoraggio per rilevarne gli scostamenti dai reali costi di gestione. Non è certo casuale il fatto che i costi più elevati per la qualità caratterizzassero la piccola e media industria, in quanto è in essa che, solitamente, si opera su piccola serie o addirittura "su commessa", senza poter beneficiare degli effetti di una diluizione dei costi associati ad una produzione su larga scala. E' tutt'altro che raro, però, una grande industria che operi anch'essa "su commessa" con standard quali-

tativi molto stringenti ed impegnativi. In questo caso, contrariamente alla piccola impresa, i sistemi di qualità alla base della produzione sono di tipo strutturale, consolidati e rodati nel tempo, quasi "metabolizzati" nell'organizzazione aziendale, che attraverso propri reparti ha sviluppato e sviluppa (non di rado per specifica richiesta della clientela abituale) una propria cultura della qualità. Conseguentemente l'adattamento da commessa a commessa dei sistemi riguardanti la qualità, fondando su tecnologie, metodi e culture già esistenti nell'azienda, può avvenire nella grande impresa in maniera relativamente semplice, non traumatica e certamente non troppo costosa, rispetto a quanto avverrebbe invece per la piccola e media impresa. In sintesi si individuano tra i diversi aspetti che fissano

a diversi livelli i costi della qualità nella produzione:

- un forte ruolo dei fattori di scala (che consentono di ammortizzare o meno i costi su più o meno elevate quantità di prodotto) e la modalità secondo cui la produzione si svolge (grande serie, piccola serie, su commessa, etc.);
- la dimensione dell'impresa, che nei suoi aspetti organizzativi può essere portatrice o meno di una cultura della qualità e di una propensione e facilità di adattamento all'innovazione a fini qualitativi;
- il momento specifico in cui un'innovazione a fini qualitativi viene introdotta nel processo produttivo (una cosa è infatti impostare dall'inizio un sistema e cosa ben diversa è riconvertire un sistema esistente).

Uno schema riepilogativo dei primi due aspetti può essere quello riportato in Fig. 3.

Costi della qualità e mercato

Le interconnessioni tra qualità del prodotto e mercato sono sempre state un punto chiave del problema "costi".

Moderni specialisti consigliano, nella reimpostazione di una produzione per un più elevato standard qualitativo, di fissare come "obiettivo", almeno in fase iniziale, un costo della qualità mediamente intorno al 7%. Al tempo stesso, però, essi sottolineano come tale percentuale sia giustificabile se riflette il soddisfacimento di un bisogno del mercato, che deve tradursi in un aumento del proprio segmento pari al 15-20% dell'intera gamma di prodotto.

Non va, poi, dimenticato che, nell'ambito del processo produttivo, la spinta ad ottenere un più elevato standard di qualità riflette l'esistenza di un più generale schema di "concorrenza ingegneristica" che sembra caratterizzi particolarmente l'intera industria manifatturiera degli anni 90.

In altri termini, nell'ambiente estremamente competitivo dei nostri anni presenti e quelli prossimi a venire, ogni processo produttivo si inquadra in una più complessa ed ampia cornice. Essa include non solo tradizionali aspetti economici, ove la concorrenza propriamente detta è sempre stata "padrona del mercato", ma anche aspetti ingegneristici, di ricerca e sviluppo del prodotto e talvolta di "induzione dei bisogni" nei consumatori attraverso campagne promozionali che associno al prodotto stesso un'immagine di valore "appetibile", uno stile di vita, un modo di fare, un elemento per differenziarsi in un mondo "piatto" dominato dall'anomia.

Questa complessa cornice è riconducibile ad uno schema che nei suoi termini approssimativi è illustrato in Fig. 4. L'intero sistema produttivo assume così confi-

Fig. 5 - Riequilibrio sul mercato a seguito di variazioni di costi della qualità

gurazione di un "market-oriented system", volto a cogliere ogni esigenza o semplice pulsione innovativa e a reagire in modi e tempi adeguati, attraverso il marketing, la ricerca e lo sviluppo del prodotto o la concezione di nuovi prodotti.

Scompare, quindi, la produzione come luogo in cui la qualità ed i relativi costi vengono pensati e monitorati, diventando essa, invece, luogo in cui la qualità altrove programmata si attua e s'incorpora nel prodotto.

La qualità, con i suoi costi, diviene dunque concorrenza; diviene, in particolare, una forma di "concorrenza ingegneristica", al punto che le tecniche da essa richieste ed i costi conseguenti si pongono spesso come argine all'ingresso di nuovi concorrenti nel sistema produttivo. Si giunge, quindi, ai costi della qualità come deterrente per l'ingresso di nuove aziende nel mercato; in definitiva come elemento di selezione dei "competitori" a monte del processo produttivo, elemento su cui riflettere e che certamente nega nella pratica gli "slogans" del tipo: "la qualità non costa".

La concorrenza ingegneristica è essa stessa uno strumento per produrre a costi decrescenti e per migliorare i tempi di risposta al cambiamento del prodotto, ma può essere attuata soltanto attraverso un sistema di ricerca e sviluppo, integrato

con tecniche di marketing a loro volta connesse al mercato e al mondo della produzione.

I costi della qualità, infine, possono anche rientrare in un più generale contesto di "investimento", poichè attraverso di essi si possono attuare spostamenti di segmenti di mercato, obiettivo questo che è posto normalmente alla base di una modifica del processo produttivo per puntare a più elevati "standards" qualitativi.

Per comprendere, però, come i costi della qualità giocano nell'ambito di un ideale mercato dominato da concorrenza perfetta, bisogna riferirsi all'equilibrio (E) fra domanda (D) e offerta (S) che caratterizza un determinato momento (vedasi Fig. 5) in cui il mercato stesso assorbe una quantità di prodotto (qx) ad un prezzo (px).

La teoria economica ci dice che il consumatore è disponibile ad acquistare quantità maggiori di (qx) a prezzo più basso di (px) e viceversa. Al contrario il produttore è disponibile ad immettere sul mercato quantità maggiori di (qx) a prezzo più alto di (px) e viceversa. Ciò spiega perchè le funzioni della domanda (D) e dell'offerta (S) sono rispettivamente decrescenti e crescenti secondo (q).

L'alterazione della struttura del costo di un prodotto, per il raggiungimento di un più elevato standard di qualità, fa solitamente innalzare i costi di produzione e quindi

fa spostare (S) in (S'), alterando almeno in fase iniziale, l'equilibrio del mercato, che non necessariamente coincide, nella nuova condizione, con il punto di massimo profitto del produttore a causa della diminuzione di (qx) sino a (qx'). Il consumatore, dal canto proprio, si vede costretto ad acquistare un prodotto certamente migliore, ma che, altrettanto certamente, presenta un aumento di prezzo da (px) a (px'), che non tutto il mercato è disposto ad accettare. Ma questo schema, pur valido in linea puramente teorica, non prende luogo nella realtà, anche perchè l'alterazione dell'equilibrio provoca "riaggiustamenti" di natura più complessa dove, non ultime, campagne promozionali mirano a politiche di sostegno della domanda complessiva (spostandola ad esempio in D') o comunque ad una favorevole redistribuzione di quest'ultima nei suoi segmenti. Contraddittoriamente, dunque, si può puntare ad un più alto standard di qualità se si è in grado di farlo a "costo zero" o comunque a "costi decrescenti". Tutto ciò se si vuole salvare il profitto e non si vuole un impegno in campagne di marketing rivolte al sostegno della domanda o alla conquista di un più ampio segmento della domanda stessa.

Costi della qualità e sistema sociale

A taluni potrà certo sembrare strano ed astruso che a proposito dei costi della qualità si parli di sistema sociale in termini non solo economici, ma anche culturali e valoriali. Ma il mondo del consumo è fatto di materiale umano che, in quanto tale, è influenzabile, orientabile verso sensi e valori prestabiliti. Non a caso ce lo sottolinea Vance Packard nel suo celebre capolavoro dal titolo che "la dice lunga": "The hidden persuaders". Egli, ad esempio, evidenzia che per ven-

dere un paio di calze da donna bisogna assicurare alla consumatrice "un bel paio di gambe", per vendere un dentifricio bisogna assicurare "un buon sapore" (o "denti sani" o "alito fresco"), alla stessa stregua in cui immagini pubblicitarie moderne associano ad un'automobile, una classe sociale; ad un brandy, uno stile di vita; ad una bevanda o un dolce per giovani, un comportamento libero, scanzonato, trasgressivo.

Il bisogno di qualità, come ogni altro bisogno umano, si può "indurre" in termini culturali, in termini di sistema di valori e di senso. Gli "slogans": "Quality is free!", "Zero defects!", o le tecniche dei "Quality circles!" rappresentano il tentativo e al tempo stesso la necessità di un cambiamento di cultura nel mondo della produzione che valorizzasse le potenzialità esistenti, la costante tensione e la motivazione verso la qualità.

Certamente opportune tecniche del management possono motivare alla qualità

un intero sistema produttivo, con brillanti risultati sul prodotto e "a costo zero". Solo in questo senso si può affermare che: "Quality is free!". Le cose sono sostanzialmente diverse, invece, nel caso in cui si voglia indurre, per un determinato prodotto, il bisogno di qualità nel sistema economico-sociale. Infatti, un costante miglioramento della qualità del prodotto, e parità di prezzo atteso per motivi concorrenziali, diviene a lungo andare un "normale bisogno" da parte del consumatore e certamente ciò non favorisce il mondo della produzione. Inoltre, l'alta qualità di un prodotto durevole è sempre associata ad un lungo ciclo di vita e quindi ad una tendenza verso il basso consumo di quello stesso prodotto.

Al contrario, una bassa qualità, essendo associata ad un breve ciclo di vita, comporta un più veloce rimpiazzo. Ma il moderno mondo industrializzato sembra agire, forse per onorare l'ideale della concorrenza o forse perchè vittima delle sue

stesse invenzioni, in modo autolesionista trascurando di aver messo in moto, con l'esigenza di un'elevata qualità da parte del consumatore, un meccanismo penalizzante. Infatti, non potendo recedere dagli attuali "standards" qualitativi, pena la perdita di segmenti di mercato o, nei casi gravi, la conseguente fuoriuscita dalla produzione, il mondo industriale, supportato da mirate campagne di marketing, si difende attraverso la differenziazione o la discriminazione dei prodotti ed il continuo cambiamento dei modelli, piuttosto che attraverso l'invenzione di nuovi prodotti ed il mantenimento in produzione di quelli esistenti. D'altro canto l'invenzione di nuovi prodotti, che potrebbe effettivamente contribuire a migliorare il tenore di vita dei consumatori, comporta una riconversione della produzione ed un elevato investimento,

mentre un adeguamento della produzione esistente per produrre "nuovi" modelli di uno stesso prodotto, se da un lato richiede investimenti meno traumatici, dall'altro non modifica sostanzialmente il tenore di vita dei consumatori.

Si giunge così ad un elevato tasso d'innovazione dei prodotti durevoli e viene quindi attivato un "carosello" in cui prodotti a qualità sempre più elevata vengono messi a disposizione dei consumatori, che al tempo stesso vengono spinti a disfarsene per acquistare il modello "all'ultimo grido". Si ha così la sensazione di essere di fronte ad un processo creatore di "entropia" economico-sociale, ovvero di fronte ad un processo di dispersione di risorse nel senso più ampio del termine, classificabile, in un bilancio che non verrà mai tenuto, come "costi sociali della qualità".

*Il modo migliore per ricevere
l'informazione indispensabile*